

IUSV *Education*

RIVISTA INTERDISCIPLINARE DELL'EDUCAZIONE

FROM SCRATCH TO TANGIBLE
ARTIFACT: COMPUTATIONAL
BRICOLAGE AND AUGMENTED
INTELLIGENCE IN EDUCATIONAL
CODING WITH LLMS

DA SCRATCH ALL'ARTEFATTO
TANGIBILE: BRICOLAGE
COMPUTAZIONALE E
INTELLIGENZA AUMENTATA NEL
CODING EDUCATIVO CON LLM

Salvatore Paone
Università di Bologna, salvatore.paone@unibo.it

#28

SPECIAL ISSUE

DA SCRATCH ALL'ARTEFATTO TANGIBILE: BRICOLAGE COMPUTAZIONALE E INTELLIGENZA AUMENTATA NEL CODING EDUCATIVO CON LLM

Salvatore Paone

Università di Bologna, salvatore.paone@unibo.it

L'emergere di modalità conversazionali dedicate all'apprendimento nelle piattaforme di intelligenza artificiale generativa segna un passaggio paradigmatico nel coding educativo: dalla programmazione procedurale all'integrazione di pensiero visuale, generazione testuale e validazione materiale. Partendo dalla concezione della delega tecnica di Gehlen e attraverso la distinzione gnoseologica tra *phainesthai* e *aletheia* di Vanni Rovighi, il contributo analizza come ChatGPT Study Mode, Gemini Guided Learning e Claude Learning Mode incarnino epistemologie pedagogiche che convergono verso un modello integrato. L'analisi rivela come il bricolage computazionale di Lévi-Strauss e Papert si manifesti nel percorso da Scratch all'artefatto tangibile: la progettazione visuale guida la generazione conversazionale di codice, ma solo la verifica empirica nei *makerspace* distingue la plausibilità sintattica dalla funzionalità semantica. Il lavoro propone una visione ecologica dove l'intelligenza aumentata emerge dalla tensione produttiva tra opacità algoritmica e trasparenza del *debugging*, delineando il ruolo del docente come curatore di ecosistemi dove intelligenza umana e artificiale si potenziano reciprocamente. Il *bricolage* digitale diventa così metodologia consapevole che preserva la vigilanza critica necessaria a distinguere l'apprendimento autentico del coding dal simulacro probabilistico.

Parole chiave: Intelligenza artificiale generativa; bricolage computazionale; coding educativo; *makerspace*; intelligenza aumentata.

FROM SCRATCH TO TANGIBLE ARTIFACT: COMPUTATIONAL BRICOLAGE AND AUGMENTED INTELLIGENCE IN EDUCATIONAL CODING WITH LLMS

Salvatore Paone

Università di Bologna, salvatore.paone@unibo.it

The emergence of conversational learning modes in generative artificial intelligence platforms marks a paradigmatic shift in educational coding: from procedural programming to the integration of visual thinking, textual generation, and material validation. Starting from Gehlen's conception of technical delegation and through Vanni Rovighi's gnoseological distinction between *phainesthai* and *aletheia*, this contribution analyzes how ChatGPT Study Mode, Gemini Guided Learning, and Claude Learning Mode embody pedagogical epistemologies that converge toward an integrated model. The analysis reveals how the computational bricolage of Lévi-Strauss and Papert manifests in the journey from Scratch to tangible artifact: visual design guides conversational code generation, but only empirical verification in makerspaces distinguishes syntactic plausibility from semantic functionality. The work proposes an ecological vision where augmented intelligence emerges from the productive tension between algorithmic opacity and debugging transparency, outlining the teacher's role as curator of ecosystems where human and artificial intelligence mutually enhance each other. Digital bricolage thus becomes a conscious methodology that preserves the critical vigilance necessary to distinguish authentic coding learning from probabilistic simulacrum.

Keywords: Generative artificial intelligence; computational bricolage; educational coding; makerspaces; augmented intelligence.

INTRODUZIONE

La delega costituisce, come evidenziava Arnold Gehlen nella sua antropologia filosofica, una caratteristica fondamentale dell'essere umano: l'essere organicamente manchevole compensa la propria deficienza istintuale attraverso la capacità di oggettivare le proprie prestazioni in istituzioni e tecniche (Gehlen 1957). Questa intuizione, che vede nella tecnica non un'aggiunta ma una condizione costitutiva dell'umano, acquista oggi una rilevanza inedita di fronte all'emergere di sistemi di intelligenza artificiale che non si limitano più a eseguire compiti delegati ma intervengono nel processo stesso della delega, ridefinendone i confini.

Nella riflessione gnoseologica, Vanni Rovighi (1963) distingue tra il processo cognitivo come fatto psicologico e il valore di verità della conoscenza prodotta: questa distinzione diventa cruciale quando ci confrontiamo con sistemi che producono output testuali statisticamente coerenti ma epistemicamente incerti, che generano quello che Vanni Rovighi avrebbe riconosciuto come puro *phainesthai*, l'apparire senza il fondamento veritativo che caratterizza la conoscenza autentica.

Le recenti modalità conversazionali introdotte dalle principali piattaforme di intelligenza artificiale generativa: ChatGPT Study Mode, Gemini Guided Learning, Claude Learning Mode, rappresentano infatti più di un'evoluzione tecnica in quanto configurano quello che potremmo definire un paradosso della meta-delega, dove deleghiamo agli algoritmi la decisione stessa di cosa e come delegare nel processo educativo. Nel contesto specifico del coding educativo, dal bidimensionale di Scratch alla robotica tangibile di Arduino, da Python per l'analisi dati a JavaScript per visualizzazioni interattive, questi sistemi non producono solo testo ma generano istruzioni e prototipi pensati per tradursi in artefatti operativi, la cui effettiva funzionalità può essere validata solo nella pratica laboratoriale.

1. EPISTEMOLOGIE DEL CODING: DAL BRICOLAGE AGLI LLM

1.1. Dal *tinkering* al *makerspace*: genealogia del fare computazionale

Il paradigma del pensiero computazionale, promosso da Wing (2006) e adottato globalmente nelle politiche educative, si fonda sull'idea che gli studenti debbano sviluppare competenze di decomposizione, *pattern recognition*, astrazione e algoritmi per risolvere problemi strutturati. L'insegnamento di queste competenze avviene tipicamente attraverso ambienti di coding, ed è proprio qui che emerge un aspetto fondamentale: la tecnologia non è neutrale ma incorpora e proietta specifiche epistemologie;

una considerazione che risuona con le osservazioni di Norman (1993) sulla natura dominante della tecnologia.

Il bricolage computazionale, teorizzato da Lévi–Strauss (1966) e applicato al *coding* da Papert (1980) rappresenta un approccio alternativo dove si apprende combinando materiali e risorse contingenti secondo una “scienza del concreto”. Papert ha incarnato con il *tinkering* dei LEGO e il linguaggio Logo questa filosofia del dialogo iterativo tra manipolazione e astrazione, che nei *Makerspace* e *FabLab* contemporanei si traduce in cicli di prototipazione e sperimentazione (Menichetti, Micheletta 2021). È la filosofia che anima il percorso dal coding bidimensionale di Scratch fino alla manipolazione tangibile di oggetti fisici attraverso Arduino: esperienze di *coding* creativo in cui gli studenti non applicano algoritmi fissi ma esplorano e costruiscono conoscenza attraverso il fare; un fare che oggi integra la generazione conversazionale di codice con la sua validazione empirica.

1.2. Conversazione e validazione: coding con intelligenza artificiale

Nel contesto delle modalità conversazionali dell’IA applicata alla generazione di codice, questa distinzione diventa cruciale e operativa. ChatGPT Study Mode pone domande interattive per comprendere obiettivi e livelli di competenza (OpenAI 2024), creando uno spazio di esplorazione guidata dove lo studente può progressivamente passare dai principi di base del coding alla programmazione testuale. Similmente, Gemini Guided Learning orchestra risposte multimodali includendo diagrammi di flusso, *snippet* di codice e visualizzazioni (Google 2024) che preparano lo studente alla fase di implementazione pratica. Claude, con la sua capacità di creare artefatti didattici completi attraverso Claude Code (Anthropic 2024), permette di generare simulazioni interattive, visualizzazioni di algoritmi e strumenti didattici che possono essere immediatamente testati e modificati.

Nel coding educativo contemporaneo, l’appropriazione delle competenze avviene attraverso un processo che integra dialogo generativo e validazione empirica: lo studente interagisce con un *Large Language Model* (LLM) per generare codice Python destinato, per esempio, all’analisi di dati ambientali; testa il codice nel *makerspace*, rivelando errori non evidenti nella conversazione col modello; ritorna al dialogo con l’LLM fornendo *feedback* specifici dal mondo reale e affina iterativamente la soluzione. Questo processo ridefinisce il concetto di appropriazione tecnologica: non si tratta più di imparare a usare uno strumento predefinito, ma di orchestrare un dialogo produttivo tra intelligenze artificiali che generano ipotesi computazionali e ambienti fisici che le validano o confutano. Come evidenziato da Rizzo et al. (2015) nel contesto dell’IoT educativo, l’appropriazione si realizza quando gli studenti evolvono da consumatori a creatori; oggi questa transizione è amplificata dagli LLM, a patto che non venga meno il confronto con l’esecuzione reale. È proprio su questo equilibrio che si gioca la partita pedagogica. Sebbene il modello prometta di potenziare la me-

tacognizione e gestire il carico cognitivo distribuendo la complessità tra studente e AI, emerge una tensione critica. Quando questa delega funzionale si cristallizza in routine standardizzate, il supporto rischia di trasformarsi in dipendenza: il *debugging* perde la sua profondità riflessiva e l'esplorazione creativa si riduce a percorsi predeterminati. Si generano così "simulacri di apprendimento", dove la fluidità esecutiva maschera la mancata interiorizzazione delle competenze reali.

La metafora della *black box* acquisisce nel contesto della generazione di codice tramite LLM una dimensione particolarmente paradossale che merita approfondimento critico. Da un lato, abbiamo l'opacità costitutiva dei LLM: quando ChatGPT genera una funzione Python per l'elaborazione di immagini o Claude produce codice JavaScript per una visualizzazione interattiva, il processo attraverso cui miliardi di parametri producono quella specifica sequenza di istruzioni rimane epistemicamente inaccessibile; non possiamo tracciare il percorso inferenziale che porta dal prompt al codice, né comprendere perché il modello scelga una particolare implementazione piuttosto che un'altra.

Dall'altro lato, il codice stesso diventa l'elemento più trasparente del processo educativo: ogni riga può essere esaminata, ogni funzione debuggata, ogni algoritmo tracciato passo dopo passo. Quando uno studente carica su Arduino il codice generato e l'artefatto fisico non si comporta come previsto, il LED che si accende o meno, il robot che segue o devia dal percorso, il sensore che rileva o ignora l'input: il *debugging* diventa un'attività epistemicamente ricca dove l'opacità della generazione si confronta con la trasparenza dell'esecuzione. L'opacità degli LLM si stratifica su tre livelli che richiedono strategie pedagogiche differenziate:

L'opacità architettonica: l'architettura transformer e i meccanismi di attenzione restano in larga parte inaccessibili, non possiamo spiegare in modo deterministico perché un LLM produca un certo output. Nel *coding* educativo questa opacità non si elimina, ma viene gestita spostando l'attenzione dalla spiegazione del meccanismo alla verifica del comportamento del codice in situazioni reali o simulate.

L'opacità del *training*: l'impossibilità di sapere quali esempi di codice nel *dataset di training* influenzino la generazione specifica; non possiamo sapere se un *pattern* suggerito deriva da *best practices* consolidate o da esempi idiosincratici nel corpus di *training*. Questa incertezza può diventare occasione per pratiche di verifica: test mirati, confronto con le fonti tecniche e analisi critica degli esiti.

L'opacità contestuale: l'impossibilità di garantire che il codice generato sia appropriato al contesto specifico d'uso; un LLM può generare codice Python tecnicamente corretto che però non rispetta i vincoli hardware del Raspberry Pi, o codice Arduino che ignora le limitazioni dei sensori utilizzati. Qui l'opacità diventa occasione formativa: lo studente deve valutare l'adeguatezza del codice rispetto alle condizioni materiali e ai requisiti del progetto. Queste opacità e la trasparenza del *debugging* si potenziano reciprocamente, generando lo spazio aumentativo del pensiero critico computazionale. Nei sistemi di generazione di codice per scopi educativi, l'interazione uomo-macchina non è monolitica; coesistono e si intrecciano diverse modalità di output che

configurano distinte strategie pedagogiche. È possibile isolare tre paradigmi conversazionali principali:

Il paradigma maieutico-incrementale: l'IA può procedere in modo incrementale e dialogico, guidando lo studente passo dopo passo in un vero e proprio percorso maieutico, anziché fornire subito una soluzione completa, il modello richiede chiarimenti sulle specifiche (es. sensori disponibili o obiettivi del progetto), propone inizialmente pseudocodice o logiche astratte, e solo successivamente rilascia frammenti parziali e infine codice commentato. L'idea pedagogica è che la comprensione del coding emerga attraverso questa co-costruzione dialogica (OpenAI 2024), intesa come negoziazione di significato attiva tra studente e modello.

Il paradigma multimodale ed esemplificativo: in questo approccio, il codice generato è incapsulato in una rete di rappresentazioni semiotiche complementari: il testo del programma è affiancato da diagrammi di flusso che ne visualizzano la logica, esempi di input/output che ne concretizzano il comportamento, e spiegazioni testuali. L'idea è che l'apprendimento del coding emerga dall'interazione fra queste diverse modalità: il codice non è mai isolato ma diventa il "nodo" di una rete di risorse (Google 2024).

Il paradigma artefatto-centrico: tipico di modelli come Claude (Anthropic 2024), questo paradigma si distingue per la capacità di reificare istantaneamente l'intento pedagogico in artefatti computazionali completi. Con una singola richiesta, il sistema genera simulazioni in JavaScript, *gameplay* e visualizzazioni interattive immediatamente fruibili. L'epistemologia sottesa è che la comprensione emerga dall'interazione diretta con l'oggetto funzionante, riducendo drasticamente la latenza tra ideazione e implementazione. Tuttavia, proprio questa immediatezza rende ancora più necessario il ruolo del docente nel guidare la transizione dal codice generato all'artefatto tangibile, preservando quello spazio educativo dove si esercita la dimensione irriducibilmente umana della comprensione: interpretazione critica, consapevolezza strategica ed esperienza culturale che nessun algoritmo può automatizzare.

Nel *coding* educativo, anche la distinzione tra correttezza sintattica e appropriatezza semantica diventa pedagogicamente produttiva. Un codice sintatticamente corretto generato da un LLM può nascondere errori che si manifestano solo durante l'esecuzione: problemi di temporizzazione; gestione inadeguata delle risorse; assunzioni implicite su librerie o versioni; o logiche di controllo che non gestiscono correttamente tutte le possibili condizioni di errore. Quando uno studente genera codice per un braccio robotico e questo produce movimenti errati, il *debugging* diventa momento di apprendimento profondo del coding: non basta che il codice rispetti le regole sintattiche, deve produrre il comportamento desiderato nell'artefatto fisico.

L'orchestrazione pedagogica del coding può articolarsi attraverso transizioni intenzionali tra diverse modalità di interazione con l'AI. In una fase iniziale, strumenti conversazionali supportano la decomposizione del problema e la chiarificazione dei requisiti, mentre ambienti visuali come Scratch rendono esplicita la logica. In una fase intermedia, strumenti orientati alla visualizzazione generano diagrammi, confrontano alternative progettuali e aiutano gli studenti a collegare rappre-

sentazioni bidimensionali ai comportamenti tridimensionali degli artefatti. Nella fase di prototipazione, strumenti capaci di produrre codice e simulazioni rapide permettono di testare i comportamenti prima dell'implementazione hardware e di produrre artefatti didattici che facilitano la transizione dal virtuale al tangibile. Ma il momento cruciale rimane sempre il passaggio al *making* fisico: qui il codice generato incontra la realtà con tutti i suoi attriti e resistenze. Lo studente che ha progettato in Scratch e generato in Python deve confrontarsi con l'inerzia meccanica, l'imprecisione dei sensori, la variabilità delle condizioni ambientali; fattori che nessun LLM può completamente modellare perché richiedono esperienza *embodied* e contestuale.

2. ORCHESTRAZIONE PEDAGOGICA: PRATICHE E PARADOSSI

2.1. Navigare, assemblare, curare: pratiche di orchestrazione

Se accettiamo con Gehlen (1957) che la delega tecnica sia costitutiva dell'umano, la sfida contemporanea nel coding educativo non è se delegare la generazione di codice agli LLM ma come orchestrare questa delega attraverso linguaggi e contesti diversi: Scratch per l'introduzione visuale al pensiero computazionale; Python per la *data science* e il *machine learning*; JavaScript per applicazioni web interattive e visualizzazioni; Arduino C++ per la robotica e l'IoT; R per l'analisi statistica; *Processing* per l'arte generativa. Ogni linguaggio nel percorso del *coding* porta con sé non solo una sintassi ma un'epistemologia.

Il "docente orchestratore" deve navigare questa complessità multilinguistica e multicontestuale esercitando la capacità di guidare gli studenti nel richiedere al modello il linguaggio appropriato per il contesto specifico; di comprendere come le *affordance* di ciascun linguaggio influenzino la soluzione proposta; di riconoscere quando un problema richiede la migrazione da un linguaggio all'altro. Quando il controllo di un artefatto passa da un ambiente visuale come Scratch a linguaggi testuali come Arduino C++ o Python, lo studente deve non solo adattarsi tecnicamente, ma anche riconoscere che ciascun linguaggio incarna un diverso modo di pensare e modellare il comportamento dell'artefatto. L'orchestrazione si manifesta concretamente nella capacità di formulare *prompt* che guidino l'LLM verso soluzioni appropriate al contesto: specificare non solo cosa il codice deve fare ma in quale ambiente verrà eseguito; indicare vincoli hardware e librerie disponibili; richiedere codice ottimizzato per piattaforme educative specifiche come micro:bit o Raspberry Pi. Come evidenzia Romano (2024) nel suo lavoro sull'intelligenza artificiale e apprendimento, si tratta di

progettare per non essere progettati: mantenere il controllo pedagogico sul processo del coding anche quando si delega la generazione.

Il bricolage, quella scienza del concreto che Lévi-Strauss (1966) descriveva come forma di pensiero, trova nel coding contemporaneo e nella robotica educativa una manifestazione particolarmente significativa. Nel contesto del *coding* attraverso LLM, il *bricolage* computazionale assume forme specifiche:

Ibridazione creativa: combinare porzioni di codice provenienti da ambienti diversi, dal visuale di Scratch ai linguaggi testuali.

Riuso adattativo: riadattare codice progettato per un contesto (ambiente visuale, simulatore) a un altro (hardware fisico, piattaforma diversa); il codice diventa materiale continuamente trasformabile.

Prototipazione rapida conversazionale: generare e testare rapidamente varianti multiple, esplorando lo spazio delle soluzioni dal bidimensionale al tangibile.

Papert identifica nel *bricolage* una modalità di apprendimento che procede per assemblaggio creativo e sperimentazione diretta, dove il fare precede e guida la comprensione teorica. Il bricolage, scrive, «serve come fonte di idee e modelli per migliorare l'abilità di creare e aggiustare e migliorare le costruzioni mentali» (Papert 1993: 144). Nel *coding* educativo mediato da IA, questo principio si traduce in un approccio che valorizza l'iterazione e la ricombinazione di elementi eterogenei, frammenti di Scratch, codice generato da LLM, componenti hardware, dove il docente non impone strutture predefinite ma facilita l'emergere di percorsi di apprendimento dall'esplorazione guidata degli studenti.

La trasformazione del ruolo docente nell'era della generazione conversazionale di codice va oltre la tradizionale dicotomia tra insegnare a programmare (*Learning to code*) e insegnare con la programmazione (*Coding to learn*). Il docente diventa curatore di esperienze di coding che integrano virtuale e tangibile, dove la sua funzione primaria è facilitare dialoghi produttivi tra studenti e LLM. Questa curatela si articola attraverso competenze interconnesse che si rafforzano reciprocamente. La progettazione di sfide autentiche nel *coding* parte necessariamente da problemi che resistono al semplice copia-incolla, richiedendo invece un percorso che inizia dal design visuale e culmina nell'artefatto fisico funzionante, come nel caso di un sistema di monitoraggio ambientale scolastico che deve essere prima progettato visualmente, poi tradotto in codice, infine implementato considerando i vincoli reali dell'ambiente. Questo processo richiede che il docente sviluppi negli studenti una *literacy* conversazionale per il *coding*, insegnando loro a tradurre progetti in specifiche testuali che gli LLM possano interpretare efficacemente. Tale traduzione non è meccanica ma richiede una riflessione meta-computazionale continua, dove gli studenti devono comprendere come il codice si trasforma in comportamento tridimensionale, superando la dicotomia tra correttezza apparente e funzionalità reale. Tutto questo avviene necessariamente in una comunità di pratica dove il *debugging* diventa attività collaborativa che integra competenze umane e suggerimenti algoritmici, trasformando la classe in un laboratorio epistemico dove

si esplora collettivamente il *continuum* dal coding visuale all'artefatto tangibile. Il docente mantiene qui quella che potremmo definire vigilanza gnoseologica operativa: la capacità quotidiana di distinguere tra il codice che appare corretto e quello che funziona veramente, tra la soluzione elegante sintatticamente e quella robusta pragmaticamente.

2.2. Paradossi produttivi: democratizzazione e personalizzazione critica

Le modalità conversazionali per il coding e gli ambienti *maker* presentano opportunità complementari per l'inclusione educativa, generando tensioni che richiedono orchestrazione pedagogica. La generazione conversazionale abbassa drasticamente la barriera sintattica, permettendo di produrre codice funzionante attraverso linguaggio naturale, ma questa facilità può separare produzione da comprensione delle logiche sottostanti. La tensione si amplifica nel *makerspace*, dove emergono nuove barriere legate a competenze manuali, spaziali e accesso hardware. Qui il docente media tra immediatezza generativa e comprensione autentica, trasformando la facilità in profondità. I principi UDL 3.0 (CAST 2024) suggeriscono che l'inclusione autentica richieda *multiple means of representation, action, and engagement*, principi che nel coding mediato da LLM si traducono in un approccio stratificato dove la diversificazione delle modalità di input diventa fondamentale. Gli studenti possono descrivere problemi attraverso progetti Scratch, diagrammi o schizzi che sistemi multimodali trasformano in codice, permettendo diversi approcci. Questa flessibilità nell'input deve però accompagnarsi a una gradualità nella transizione dal virtuale al tangibile, dove Scratch o ambienti visuali simili costituiscono un punto di partenza, mentre simulatori come Tinkercad offrono *feedback* intermedio prima della validazione empirica con hardware fisico. La collaborazione diventa così non solo strategia pedagogica ma necessità inclusiva, dove team eterogenei valorizzano competenze complementari: chi eccelle nel design visuale con Scratch definisce la logica che altri traducono in codice testuale attraverso il dialogo con LLM, mentre chi ha competenze manuali gestisce l'implementazione hardware, creando un ecosistema dove ogni studente contribuisce secondo le proprie capacità al percorso collettivo dal concept all'artefatto funzionante. Quando ChatGPT Study Mode, Gemini Guided Learning e Claude Learning Mode generano percorsi di coding, non si limitano a produrre codice ma proiettano epistemologie implicite dell'apprendimento, creando quello che potremmo definire un paradosso della personalizzazione: la loro apparente adattività maschera processi di standardizzazione che possono contraddire gli stessi principi pedagogici che pretendono di servire. Questa apparente personalizzazione genera soluzioni eccessivamente semplificate per i principianti o codici ridondanti per chi sta migrando da Scratch a Python, cristallizzando gli studenti in categorie predefinite che limitano anziché espandere le loro possibilità di apprendimento. L'orchestrazione critica può quindi partire anche dalla provocazione deliberata dell'originalità, richiedendo agli LLM so-

luzioni volutamente non convenzionali che traducano creativamente progetti Scratch in implementazioni testuali inusuali. Questo approccio trasforma il codice generato da prodotto finito in punto di partenza per esplorazioni divergenti, dove l'errore creativo diventa strumento epistemico per comprendere i principi profondi del coding. Tale strategia si rafforza attraverso la rotazione sistematica tra diversi LLM e paradigmi di programmazione, mostrando agli studenti come lo stesso progetto Scratch possa tradursi in approcci funzionali, imperativi o *object-oriented* radicalmente diversi, ciascuno portatore di una specifica epistemologia computazionale. Il confronto tra queste traduzioni multiple, dalle implementazioni storiche in Logo fino al Python contemporaneo, rivela la natura costruita e contingente delle soluzioni algoritmiche. È in questo processo comparativo che emerge il valore pedagogico dell'idiosincrasia produttiva: quando gli studenti trasformano i loro progetti personali in codice testuale unico, anche i bug creativi diventano *features* pedagogiche perché rivelano processi di comprensione originali che nessun modello standardizzato potrebbe anticipare. L'orchestrazione critica consiste quindi nel trasformare la tendenza omogeneizzante degli LLM in occasione per sviluppare consapevolezza computazionale e meta-computazionale sulla natura plurale e creativa del *coding*.

3. CONCLUSIONI

Sulla base dell'analisi condotta, emergono principi operativi interconnessi per un approccio ecologico al coding educativo nell'era degli LLM, dove la trasparenza epistemica costituisce il fondamento necessario. Gli studenti devono comprendere che il codice prodotto da LLM emerge da correlazioni statistiche piuttosto che dalla comprensione semantica del problema che caratterizza la fase di design, ma questa consapevolezza non deve paralizzare l'azione. Nel *coding* educativo non si tratta di svelare la *black box* quanto di sviluppare competenze di validazione empirica che compensino l'opacità generativa con trasparenza esecutiva.

Questa trasparenza operativa si realizza attraverso un principio di complementarità: ogni progetto parte dal design visuale, transita per la generazione testuale e culmina nella validazione fisica. La progressione non è lineare ma iterativa, poiché il codice generato costituisce materiale grezzo che richiede continua trasformazione. Gli studenti che trasformano progetti Scratch in codice per adattarlo all'hardware compiono il passaggio da consumatori a creatori che Rizzo et al. (2015) identificano come cruciale dell'appropriazione tecnologica. Questo processo richiede una documentazione riflessiva dell'intero percorso da Scratch all'artefatto fisico: una meta-documentazione che diventa risorsa pedagogica preziosa perché rivela la negoziazione tra pensiero visuale e testuale. È attraverso questa documentazione che si valuta la nuova competenza orchestrale nel *coding*: progettare visualmente e tradurre testualmente, riconoscere e correggere alluci-

nazioni algoritmiche, integrare linguaggi visuali e testuali in una *literacy* computazionale che trascende la dicotomia tra sapere e non sapere programmare. L'intelligenza aumentata (cfr. Rizzo, Legrenzi 2025: 10-11) nel *coding* educativo emerge non come somma di capacità umane e artificiali ma come sistema ecologico dove diverse forme di intelligenza co-evolvono attraverso cicli di feedback trasformativi. Come suggeriscono Urmeneta e Romero (2024), nel coding la questione centrale non è se l'IA possa sostituire il programmatore ma come possa amplificare la creatività progettuale trasformando sistematicamente le limitazioni in risorse pedagogiche. Questo processo trasformativo inizia quando un LLM produce codice apparentemente plausibile che però non funziona nell'esecuzione reale: quella che superficialmente appare come allucinazione algoritmica costituisce in realtà un'ipotesi computazionale che richiede validazione empirica, innescando un processo di apprendimento esplorativo. La validazione nel *makerspace* rivela inevitabilmente i vincoli hardware, memoria limitata, processori insufficienti, sensori imprecisi, che costringono gli studenti a ripensare il design iniziale. Questa tensione tra l'ideale algoritmico visualizzato e l'artefatto tridimensionale non è ostacolo ma catalizzatore di soluzioni innovative, poiché costringe a confrontarsi con il gap semantico tra pensiero visuale, codice formale e implementazione. In questa collaborazione orchestrale, dove lo studente progetta, l'LLM traduce testualmente e il *makerspace* valida empiricamente, nessun attore domina ma tutti contribuiscono a un'intelligenza che emerge dall'integrazione piuttosto che dalla somma. Il docente diventa facilitatore di equilibri dinamici, riconoscendo i momenti critici di transizione: quando è produttivo passare da Scratch al codice testuale; quando l'assistenza dell'LLM amplifica l'apprendimento invece di sostituirlo; quando il passaggio dalla progettazione visuale all'implementazione fisica diventa opportunità di comprensione profonda del *coding* come pratica epistemica. Il docente mantiene quella vigilanza epistemica che riconosce nell'opacità algoritmica non un limite da superare ma una tensione costitutiva dell'intelligenza aumentata: è proprio nella dialettica tra ciò che gli algoritmi nascondono e ciò che gli artefatti rivelano che emerge la comprensione autentica. Deve quindi distinguere quando questa tensione catalizza l'apprendimento e quando invece lo paralizza, quando l'assistenza algoritmica potenzia e quando sostituisce.

Bibliografia

- Anthropic (2024). Claude for Education. (<https://www.anthropic.com/solutions/education>)
- CAST (2024). Introducing UDL Guidelines 3.0. (<https://udlguidelines.cast.org/>)
- Gehlen, A. (1957). *L'uomo nell'era della tecnica: problemi socio-psicologici della civiltà industriale*. Armando (trad. it. 2003).
- Google (2024). Guided Learning in Gemini: From answers to understanding. (<https://>

- blog.google/outreach-initiatives/education/guided-learning/)
- Lévi-Strauss, C. (1966). The scope of anthropology. *Current Anthropology*, 7(2), 112-123.
- Menichetti, L. e Micheletta, S. (2021). Maker Based Learning per la formazione iniziale degli insegnanti: una ricerca quali-quantitativa. *Form@re*, 21(2), 91-107.
- Norman, D.A. (1993). *Things that make us smart: Defending human attributes in the age of the machine*. Basic Books.
- OpenAI(2024). ChatGPT Study Mode. (<https://openai.com/index/chatgpt-study-mode/>)
- Papert, S. (1980). *Mindstorms: Children, computers, and powerful ideas*. Basic Books.
- Papert, S. (1993). *The children's machine*. Basic Books.
- Rizzo, A. e Legrenzi, P. (2025). *Pensare con l'Intelligenza artificiale. Un'alleata possibile*. il Mulino.
- Rizzo, A., Montefoschi, F., Ermini, S., Burrelli, G. (2015). UD00 App Inventor: Introducing Novices to the Internet of Things. *International Journal of People-Oriented Programming*, 4(1), 33-49.
- Romano, M.E. (2024). Intelligenza Artificiale e apprendimento: progettare per non essere progettati. In Aliprandi, S. (Ed.). *Il design nell'era della creatività artificiale* (pp. 97-104). Ledizioni.
- Urmeneta, A. e Romero, M. (2024) (Eds.). *Creative Applications of Artificial Intelligence in Education* (Palgrave Studies in Creativity and Culture). Palgrave Macmillan.
- Vanni Rovighi, S. (2021). *Gnoseologia: Storia della filosofia della conoscenza*. Morcelliana.
- Wing, J.M. (2006). Computational thinking. *Communications of the ACM*, 49(3), 33-35.